

Олена Друганова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
druganova_lena@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-5985-8293>

Катерина Квасова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
kateryna.a.kvasova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7438-1059>

Elena Druhanova

V. N. Karazin Kharkiv National University,
druganova_lena@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-5985-8293>

Kateryna Kvasova

V. N. Karazin Kharkiv National University,
kateryna.a.kvasova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7438-1059>

РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОЦІ ФІЗИКІВ ТА АСТРОНОМІВ

THE ROLE OF RESEARCH LEARNING TECHNOLOGY IN THE TRAINING OF PHYSICIANS AND ASTRONOMISTS

Анотація. У статті схарактеризовано суть технології дослідницького навчання. Доведено, що поєднання творчості і пізнання, зміщення акцентів з повідомлення готових знань до постановки запитань та пошуку відповідей, як характерних рис дослідницької технології, сприяє підвищенню інтересу й зацікавленості в здобувачів освіти до вивчення фізики й фізичних дисциплін, розвитку в них *креативного мислення, самостійності, наполегливості тощо.*

Ключові слова: технологія дослідницького (евристичного) навчання, підготовка, фізика, астрономія, підвищення, якість.

Abstract. The article characterizes the essence of research training technology. It is proved that the combination of creativity and cognition, shifting the emphasis from the message of ready knowledge to asking questions and finding answers, as characteristic features of research technology, increases the interest and interest of students in studying physics and physical disciplines, development of creative thinking, independence, persistence, etc.

Keywords: technology of research (heuristic) training, preparation, physics, astronomy, increase, quality.

Одним із головних чинників розвитку й процвітання будь-якої держави, посилення її конкурентоспроможності й обороноздатності, як відомо, є якісна освіта. У свою чергу, невід’ємною складовою культури високотехнологічного інформаційного суспільства, як зазначено у Програмі з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів, є фізична наука, що закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу, а «результати та досягнення цієї науки визначають рівень сучасного науково-технічного розвитку, техніки та технологій» [5]. Саме фізика, як зазначає Р. Іщенко, формує у студентів науковий світогляд та науковий стиль мислення. А фізичні спеціальності є основою для підготовки кваліфікованих фахівців з різних інших галузей – хіміків, медиків, біологів тощо Усе це актуалізує необхідність

аналізу процесу підготовки сучасних фізиків та астрономів у закладах вищої освіти України.

Посилює доцільність наукової розробки поставленого питання й необхідність посилення мотивації сучасного здобувача вищої освіти, який стикається з низкою проблем на шляху опанування спеціальності «Фізика та астрономія». Серед них: відсутність перспектив гідного працевлаштування після закінчення закладу вищої освіти, тернистий шлях від абітурієнта до справжнього науковця, застаріла матеріально-технічна база (лабораторне устаткування, апаратура та ін.) тощо.

Мета матеріалів – розкрити роль технології дослідницького навчання у підготовці сучасних фізиків та астрономів.

Одним із актуальних завдань підготовки сучасного компетентнісного фахівця з будь-якого професійного напрямку є, як відомо, формування творчої особистості, здатної успішно здійснювати професійну діяльність, готової до усвідомлення багатозначності позицій й широкої палітри різних точок зору, до конструктивної взаємодії й діалогу в пошуках істини, до прийняття нестандартних рішень в умовах, що постійно змінюються. Суттєву роль у забезпеченні досягнення поставленого завдання відіграють сучасні педагогічні технології, характерними рисами яких є концептуальність, оптимальність застосовуваних форм і методів навчання, алгоритмізованість дій, націленість на певний діагностичний результат.

Пошук нових підходів, методів й технологій навчання набуває особливої актуальності у підготовці фізиків та астрономів. Адже, на жаль, в останні роки спостерігаємо суттєве скорочення кількості абітурієнтів, що обирають фізичні науки, зниження рівня їх шкільної підготовки. Недостатньою є й мотивація студентів, що вступають до університетів, яка здебільшого полягає у прагненні здобути лише диплом про вищу освіту.

Всесвітньо відомий вчений А. Ейнштейн наголошував, що у розвитку сучасної фізики «...неможливо відокремити експериментальний і теоретичний методи, оскільки вони завжди поруч, невід'ємні та взаємопов'язані один з одним» [3, с. 220]. Фізика – це експериментальна наука, в якій теоретичні моделі тісно пов'язані з експериментальними дослідженнями. Зазначимо, що шлях опанування фізичних дисциплін умовно можна поділити на такі етапи: глибоке засвоєння фізичних/астрономічних законів і теорій; формування необхідних практичних умінь і навичок, зокрема умінь розв'язувати задачі, управлятися з лабораторним обладнанням, апаратурою тощо; здатність й готовність до творчої діяльності – самостійної постановки задач, пошуку нових або комбінування вже існуючих шляхів їх розв'язання.

Важливу роль у забезпеченні якості засвоєння фізики й фізичних дисциплін, як слушно зазначає І. Гельфгат, відіграє інтерес і несподіваність. Цим вимогам, на наше переконання, задовольняє технологія дослідницького навчання, яка у своїй основі передбачає такі етапи організації навчального

процесу: «постановка проблеми, її формулювання з різних точок зору; підбір фактів для унаочнення проблеми, для покращення її розуміння, можливостей розвитку; активізація сфери свідомого й підсвідомості з метою пошуку різних ідей; пошук рішень на основі висловлених здобувачами ідей, які аналізуються, оцінюються; пошук шляхів, що забезпечать визнання знайденого рішення іншими здобувачами» [4, с. 118].

Зазначимо, що дослідницьке навчання передбачає поєднання пізнання з креативною діяльністю: отримані знання при цьому не відтворюються, а створюються самими здобувачами вищої освіти. Зміст навчання за такої технології має враховувати логіку науки. Виклад цілісної теорії, як зазначають В. Стрельников, І. Брітченко, спрямовано на формування системного мислення, яке розвивається в руслі теоретичного мислення, таких дій як узагальнення, абстрагування, порівняння тощо. За такої організації процесу навчання знання набувають таких характеристик як гнучкість, широта, еволюційність тощо. Так, ознайомлення з історією наукових відкриттів у фізиці чи астрономії, занурення в послідовний і здебільшого дедуктивний розвиток наукових теорій, з одного боку, виховує у здобувача вищої освіти критичний підхід до розуміння світу, до витоків цих знань, з іншого – закладає основи для формування власних суджень, усвідомлення логіки перебігу фізичних явищ (руху у всіх його проявах по суті). Далі, в процесі опанування, наприклад, практичної астрофізики, що включає величезну кількість фактів про тонкощі проведення спостережень, можливих методів, різноманітних похибок пристроїв та методів їх урахувань, широко застосовуються вже відомі студентам правила та властивості, вивчені в рамках курсів оптики, електрики та магнетизму (властивості лінз, поляризаційних матеріалів), астрометрії (опис похибок інструментів нагадує частину змісту цього курсу), молекулярної фізики (вплив атмосфери на умови спостереження). Це нагадує проблему про постановку реального досліду (спостереження), на відміну від алгоритмізованого вирішення звичайної задачі. Тобто хоча вивчення фізичних, астрономічних проблем є модельним (на основі спрощених явищ), сама наука є цілісною, взаємопов'язаною, а творчий підхід втілюється в пошуку деталей процесу і властивостей.

Як вже зазначалося, технологія дослідницького навчання передбачає побудову процесу пізнання через систему завдань – через пошук ефективних дій в нових ситуаціях, дослідження мислення, направлено на вирішення проблеми, але відмінного від логічного (від керованого, послідовного). Саме пізнання, як відомо, передбачає такі види діяльності: репродуктивну, алгоритмічну, перетворюючу та творчо-пошукову. Власне перетворююча діяльність і є ключовим елементом дослідницької технології. Отже, підвищенню результативності підготовки майбутніх фізиків, астрономів сприятиме насичення викладання проблемними задачами професійного спрямування. Зазначимо, що це питання завжди знаходилося у полі зору викладачів-науковців. Так, проблема застосування знань як головного

завдання й способу підготовки компетентнісних фахівців, стала стрижневою у статті Л. Лебедевої «Применение знаний как вид познавательной деятельности». Визначаючи основні завдання організації тактики залучення знань, дослідниця передусім виділяє формування теоретичного, а особливо інтуїтивного мислення, розвиток пошукових та творчих здібностей, вміння не просто засвоювати готові знання, а «відкривати» нові при розв'язанні проблемних задач. Саме знання, що були здобутими через пошукову діяльність, на переконання авторки, мають здатність швидко актуалізуватися й знаходити застосування на практиці. А сам процес засвоєння нових знань під час розв'язання задач розвиває здібності до самонавчання [2].

У процесі організації навчання через дослідження важливого значення набуває й оволодіння здобувачами вищої освіти методами розв'язання практичних професійних і наукових задач. Суттєву роль у цьому процесі відіграють інформаційні технології. Серед них: системи комп'ютерної математики або СКМ (Mathcad, MATLAB, Wolfram Mathematica), системи програмування (інтегральні середовища, програми командного рядку), програми візуалізації та побудови графіків, робота з електронними таблицями, середовища роботи з картами, бази даних. Системи програмування дозволяють втілити на елементарному рівні численні розв'язки задач, опрацювати великий об'єм даних (наприклад, координати зір, їх блиск), СКМ спрощують чисельний розв'язок задач на основі закладених розробниками алгоритмів, дають більш широкий асортимент інструментів візуалізації. Застосування сучасних цифрових технологій може бути корисним й у процесі проведення моніторингу знань студентів, встановлення ефективного зворотного зв'язку та результативного спілкування.

Наголосимо, що активне використання діалогічних методів, що супроводжують технологію навчання через дослідження, сприяє активному залучення студентів до обговорення, до висловлення власного бачення перебігу складних фізичних та астрономічних процесів, оцінці застосованих методів виконання розрахунків, а, отже, підвищує рівень набутих знань, пришвидшує формування необхідних дослідницьких умінь й навичок.

Висновок: застосування технології дослідницького навчання, що зміщує акценти з повідомлення готових знань до постановки запитань та пошуку відповідей на них, сприяє створенню такого освітнього середовища, яке дасть змогу забезпечити суб'єкт-суб'єктний характер педагогічної взаємодії; підвищити пізнавальну активність здобувачів спеціальності «Фізика та астрономія», озброїть їх вміннями постановки дослідів та проведення вимірювань, допоможе усвідомити проблемність пропонованих завдань, ставити під сумнів авторитетність набутої інформації, перевіряти логіку доказів і доведень, конструювати нові приклади рішень та робити висновки тощо.

Список використаних джерел

1. Іщенко Р.М. Викладання фізики в технічних університетах України на сучасному етапі. URL: <http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/37/147.pdf> (дата звернення: 09.10.2021 р.)
2. Лебедева Л. Применение знаний как вид познавательной деятельности. *Вестник высшей школы*. 1990, декабрь. С. 41-47.
3. Ніколаєв О.М. Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики у процесі навчання фізики. Дис. на здоб. наук. ступ. докт. пед. наук за спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) К., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2017, 455 с.
4. Стрельников В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельников, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.
5. <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lokteva-vm.pdf>

Олена Друганова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
druganova_lena@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-5985-8293>

Elena Druhanova

V. N. Karazin Kharkiv National University,
druganova_lena@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-5985-8293>

SANDPLAY ТЕРАПІЯ В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕНИМ МОВЛЕННЯМ SANDPLAY THERAPY IN CORRECTIVE WORK WITH CHILDREN WITH GENERAL UNDEFUNDABLE SPEECH

Анотація. У статті проаналізовано теоретичні питання організації й практика впровадження методу «sandplay» у роботі з дітьми, що мають затримку та/або порушення мовлення. Доведено, що застосування пісочної терапії сприяє розширенню палітри способів організації логопедичної роботи, дозволяє не тільки розвивати й покращувати мовленнєві можливості дитини, а й позитивно впливати на її психічний розвиток загалом.

Ключові слова: діти із загальним недорозвиненням мовлення, застосування, нетрадиційні технології, корекційна робота, метод «sandplay».

Abstract. The article analyzes the theoretical issues of organization and practice of implementing the method of "sandplay" in working with children with speech delay and / or impairment. It is proved that the use of sand therapy helps to expand the range of ways of organizing speech therapy, allows not only to develop and improve the speech abilities of the child, but also to positively affect his mental development in general.

Keywords: children with general speech underdevelopment, application, non-traditional technologies, correctional work, sandplay method.